

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kaznadnr.ru/o-kaznachejstve/polozhenie>

6. Конституция Донецкой Народной Республики: офиц. текст; принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/download/konstitutsiya-donetskoj-parodnoj-respubliki/>

7. Ильин А.Ю. Финансовое право / А.Ю. Ильин. – М.: Эксмо, 2017. – 657 с.

8. Мальцев В.А. Финансовое право / В.А. Мальцев. – М.: Академия, 2018. – 256 с.

УДК347.73

DOI

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Калашникова И.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;*

Баландин И.Е.,

*студент группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»*

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье определено понятие финансово-правовой ответственности. Обоснована её взаимосвязь с финансовой безопасностью государства. Рассмотрено финансовое правонарушение как фактическое основание привлечения субъектов финансовых правоотношений к юридической ответственности и как угроза финансовой безопасности государства. Предложены направления развития законодательного регулирования финансово-правовой ответственности для повышения финансовой безопасности государства.

***Ключевые слова:** финансовые правонарушения, финансово-правовая ответственность, бюджетная и налоговая ответственность, финансовая безопасность*

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING FINANCIAL AND LEGAL RESPONSIBILITY

Kalashnikova I. V.,

*Senior lecturer of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»*

Balandin I.E.,

*student of the group YUR-18-1 faculty of Law and Social Technologies SEE
HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the
Head of the Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article defines the concept of financial and legal responsibility. Its relationship with the financial security of the state has been substantiated. A financial offense is considered as an actual basis for bringing the subjects of financial legal relations to legal responsibility and as a threat to the financial security of the state. The directions of development of legislative regulation of financial and legal responsibility for increasing the financial security of the state are proposed.

Keywords: financial offenses, financial and legal responsibility, budgetary and tax liability, financial security

Постановка задачи. На данный момент проблема выделения финансово-правовой ответственности как отдельного вида юридической ответственности является весьма неурегулированной в юридической науке. Несмотря на то, что дискуссия о возможности существования такого вида юридической ответственности не утихает уже на протяжении многих лет, учёные так и не смогли прийти к единому мнению относительно данной проблемы.

Актуальность. В любом демократическом государстве одним из важнейших условий обеспечения законности и дисциплины является существование ответственности. Она играет особенную роль в политической, экономической, социальной жизни, как государства, так и общества. Вопросы юридической ответственности всегда являлись предметом исследований среди учёных, однако до сих пор единой общепринятой точки зрения относительно определения этой правовой категории перечня видов юридической ответственности не выработано. В качестве спорного вопроса в научном сообществе на сегодня остаётся

проблема признания финансово-правовой ответственности самостоятельным видом юридической ответственности, которая объясняется определённой новизной этого правового института.

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день проблему финансово-правовой ответственности исследовало множество учёных, а в частности Е.Н. Горлова, Н.В. Сердюкова, В.В. Попов и многие другие. Несмотря на множество научных работ по этой теме, данная проблема остаётся актуальной до сих пор.

Целью статьи является исследование понятия и сущность финансово-правовой ответственности, точек соприкосновения её с иными разновидностями ответственности, а также определение проблем и тенденций расширения законодательства в сфере этой.

Изложение основного материала научной работы. В любой правовой системе формируется система юридической ответственности, призванная обеспечить наиболее эффективную реализацию правовых предписаний, которая стимулирует правомерное поведение участников общественных отношений, способствует формированию у населения уважения к закону и права.

Именно поэтому государство, в котором обеспечивается дисциплина, законность и правопорядок, обязательно должно предусматривать установление ответственности за все виды правонарушений.

Все формы ответственности объединяет одна цель. Направлением их деятельности является: защита законности, во всех возможных случаях реабилитация нарушенных прав лица, устранение и предупреждение правонарушений, перевоспитание лиц, которые нарушили норму права.

Характеристика всех видов юридической ответственности происходит в зависимости от того, к какой именно отрасли права относится ответственность, и разграничивают их по такому критерию, как степень тяжести деяния.

Таким образом, уголовная ответственность – это вид юридической ответственности, применяющийся за совершение деяния, предусмотренного в уголовном кодексе, и отличительной чертой которой являются самые строгие карательные санкции, в их числе наказание в виде пожизненного заключения и смертной казни.

Административная ответственность характеризуется применением санкций за проступки, указанные в административном кодексе, а также не такими жёсткими карательными санкциями, как в уголовном.

Дисциплинарной ответственностью называется вид ответственности, применяющийся за неисполнение служебных обязанностей, которые могут быть указаны в трудовом законодательстве, правилах внутреннего трудового распорядка, уставах и иных документах. Дисциплинарное наказание должно оказать своего рода определённое воспитательное воздействие для пресечения в дальнейшем иных дисциплинарных проступков, а также поднятия общего уровня дисциплины в трудовом коллективе.

В правоведении проблема отграничений финансово-правовой ответственности в настоящее время выступает как одна из наиболее дискуссионных.

На сегодняшний день в правовой литературе наблюдается недостаток ясности в определении финансово-правовой ответственности. Как правило, термины «финансовая ответственность» и «финансово-правовая ответственность» не имеют чёткой дифференциации, и употребляются как тождественные. У некоторых учёных сложилось мнение, что можно использовать определение «финансовая ответственность» подобно с уголовной и административной ответственностью.

Тема соприкосновения финансово-правовой ответственности с иными видами ответственности на сегодня не имеет однозначного решения.

Финансово-правовая ответственность, как обособленный вид ответственности, была исследована в работах многих представителей науки. Однако учёным так и не удалось прийти к единой мысли относительно положения финансово-правовой среди иных видов ответственности.

Сразу стоит отметить, что в современной юридической науке есть два подхода к определению природы финансово-правовой ответственности.

Одна часть учёных придерживается взгляда, трактующего финансово-правовую ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, имеющей свои характерные черты,

а также отмечая, что бюджетная и налоговая ответственность выступают её подвидами.

Другие же полностью отрицают существование этого вида ответственности и признают её отдельным случаем административной ответственности. Карасёва М.В. считает, что лишь налоговая и бюджетная ответственность выступают в виде самостоятельной ответственности [1].

Объективные причины обособления финансово-правовой ответственности родственны с причинами выделения финансового права как отдельной отрасли права. Финансовое право обладает собственным предметом, регулируемым собственными правовыми нормами и предопределённым им способами правового регулирования. Из этого следует, что его выделяют как самостоятельную отрасль права. Однако данное заключение в правовой теории и до сих пор остаётся спорным.

Большинство авторов, которые разрабатывают общую проблематику правовой теории, а также занимаются анализом финансовой деятельности государства, трактуют финансовое право как самостоятельную отрасль права. Иные же считают, что финансовое право выступает разделом административного права. Административное право действительно имеет тесную взаимосвязь с финансовым правом, регулирующее группу отношений, возникающих в процессе деятельности государства по финансово-бюджетным операциям. Чтобы регулировать эти отношения используется административно-правовой метод.

Но финансово-правовая ответственность применяется лишь при несоблюдении финансовых норм, устанавливающих правила поведения субъектов финансовых правоотношений, защищающих финансовые интересы государства. Кроме того, субъектами финансово-правовой ответственности преимущественно выступают предприятия, учреждения, организации.

Также различия имеют механизмы установления финансово-правовых и административных санкций, отличаются и юрисдикционные органы, в полномочия которых входит применение того или иного вида санкций. Процедуры применения финансово-правовых и административных санкций также различны.

Финансово-правовые санкции применяются к коллективной прибыли субъекта правонарушения, а административные – к личным доходам должностного лица.

Применение финансово-правовых санкций несёт негативные для субъекта правонарушения последствия не организационного характера, а только денежно-имущественного и другие подобные последствия. Ставит своей целью, противоположно административным мерам воздействия, не только покарать нарушителя дисциплины, а также компенсировать причинённый вред [2].

Однако стоит отметить, что помимо негативных последствий, в содержание финансовой ответственности входит также положительный аспект её реализации. Стоит обратить внимание, что положительный аспект реализации финансовой ответственности прямо закреплён в финансовом законодательстве. Законодатель употребляет термин «ответственность» не только в негативном, но и в положительном значении, то есть как ответственность за действие, которое должно произойти и нынешние действия.

Справедливо отметить, что государственное принуждение, закреплённое в санкциях финансовой нормы, выступает обязательным признаком положительного аспекта реализации финансовой ответственности [3]. В отличие от негативного аспекта реализации финансовой ответственности государственное принуждение здесь реализуется на психологическом уровне как угроза наступления негативных последствий в случае нарушения требования диспозиции.

Положительный аспект реализации финансовой ответственности призван стать соединяющим звеном между диспозицией, санкцией и правомерным поведением.

В том случае если субъект не соблюдает предписаний финансовых норм и совершает деяния, прямо нарушающие их, то возникает отрицательная ответственность, которую должен нести правонарушитель.

С момента совершения финансового правонарушения финансовая ответственность возникает в виде обязанности правонарушителя подвергнуться осуждению и понести неблагоприятные последствия неимущественного и имущественного характера, предусмотренные санкцией

финансовой нормы [4]. Однако одна лишь обязанность не может характеризовать финансовую ответственность в целом.

Рассматривая финансовую ответственность в качестве самостоятельной, специалисты указывают на главную её особенность, заключающуюся в санкциях. Финансовые санкции помимо штрафной функции также предусматривают и праввосстановительную функцию, стимулирующую выполнение физическими и юридическими лицами обязанностей, предусмотренных финансовым (налоговым) законодательством, а также обеспечивающую компенсацию вреда, нанесённого государству в результате их противоправного поведения, которое является одним из критериев при определении размеров применения финансовых санкций [5].

Сторонники отрицания финансовой ответственности как отдельного вида юридической ответственности аргументируют недопустимость обособления финансово-правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности в связи с тем, что санкции за многие финансовые правонарушения предусмотрены кодексом об административных правонарушениях. Следовательно, по их мнению, выделение самостоятельного вида ответственности для каждой отрасли права или законодательства является нелогичным.

Но, несмотря на это, финансово-правовая ответственность заслуживает возможность на существование, так как сущность отношений, влекущих за собой её наступление, обладают достаточной уникальностью для её обособления. Меры финансово-правовой ответственности, субъекты, на которых направлены данные меры, а также охраняемый от преступных посягательств объект тоже являются уникальными и не выступают в тесной взаимосвязи с другими существующими видами юридической ответственности.

Обоснование независимой отраслевой природы финансово-правовой ответственности по отношению к административной ответственности вызывает необходимость остановиться на вопросе обособленности финансового права как отрасли права.

Независимость финансового права обуславливает финансовую, а не административную природу финансово-правовой ответственности.

Исследование этого аспекта также имеет значение и для выявления структуры института финансовой ответственности, т.к. различные нормы финансовой ответственности специализируются на регулировании и охране определённых видов общественных отношений, входящих в предмет финансового права.

Большое распространение получила точка зрения о том, что финансовое право – это специальная, но независимая отрасль права, ставшая независимой по мере развития законодательства. Невозможно её отделить частично, оставив институт ответственности в другом праве, по причине того, что присутствие ответственности является обязательной чертой метода правового регулирования общественных отношений и дополнительной единицей при оценке самостоятельности отрасли права. Кроме того, в предмет административного права не входят отношения, составляющие финансовую деятельность государства и отношения финансово-правовой ответственности. Финансово-правовая ответственность регулирует и охраняет от нарушения налоговые, валютные, бюджетные, страховые, публичные банковские отношения, а также отношения в сфере денежного обращения и регулирования рынка ценных бумаг [6].

Другие же виды юридической ответственности, можно классифицировать по критерию юридической природы соответствующего правонарушения, за которые предусмотрена ответственность, характер вреда, нанесенного данным деянием, особенности санкций, которые применяются к правонарушителям, и от других факторов [1]. В сфере финансовой деятельности можно выделить следующие виды правонарушений: налоговые, бюджетные, правонарушения в сфере валютного регулирования, правонарушение в сфере наличного денежного оборота и тому подобное.

Необходимо отметить, что финансовая ответственность обладает рядом функций, но наиболее приоритетной является фискальная функция. Её приоритетность обусловлена особым вниманием законодателя к развитию налогового законодательства. При сравнении с другими подотраслями и институтами финансового права отношения ответственности за нарушение налогового законодательства наиболее детально регламентированы на законодательном уровне [7]. Поэтому не случайно именно законодатель так чётко проработал и

урегулировал механизм её приложения за нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, контроль над соблюдением которого возложен на органы государственной налоговой службы и таможенные органы [8]. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что финансовая ответственность, также как уголовная и административная ответственность, не ограничивается лишь случаями нарушения законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, контроль за соблюдением, которого положен на контролирующие органы, а имеет более широкий объект охраны.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проблема обоснования финансово-правовой ответственности как самостоятельной ответственности имеет важное теоретическое значение, однако для практического применения мер ответственности научные споры играют второстепенную роль. Необходимо отметить, что все виды юридической ответственности взаимосвязаны, их объединяет общий теоретический фундамент и общая структура.

В то же время за нарушение норм финансового законодательства юридическая ответственность предусмотрена не только нормами финансового права, но и нормами административного, уголовного и гражданского права. Кроме того, за нарушение финансового законодательства должностные лица могут быть привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности. В сфере финансовой деятельности данные виды ответственности применяются на тех же условиях, что и при других обстоятельствах. Здесь необходимо обратить внимание на особый субъектный состав финансовых правоотношений. Так, в финансовой сфере речь идёт в первую очередь о дисциплинарной ответственности государственных служащих и материальной ответственности публичных субъектов.

Таким образом, вопросы финансово-правовой ответственности в действующем законодательстве урегулированы лишь фрагментарно, что объясняется дифференциацией финансового законодательства, что можно объяснить отсутствием единого кодифицированного акта в этой отрасли права. При нашем исследовании мы пришли к заключению, что решение данной проблемы возможно путём принятия специального

обобщающего и структурирующего закона, в котором целесообразно закрепить единственное унифицированное понятие финансовой ответственности, определив полное количество её видов и основные принципы наложения. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что на данный момент существует множество объективных предпосылок для выделения финансово-правовой ответственности в самостоятельный вид юридической ответственности.

Вместе с тем дальнейшие научные исследования в этой сфере нуждаются в выработке единого понятийного аппарата финансово-правовой ответственности с целью закрепления его в действующем законодательстве и практического применения.

Развитие и совершенствование норм, регулирующих механизм применения финансово-правовой ответственности, будет способствовать уменьшению количества правонарушений в финансовой сфере и, соответственно, снижать угрозу финансовой безопасности государства.

Эффективный механизм финансово-правовой ответственности, направленный на обеспечение финансовой безопасности, является основой защиты финансовой системы от противоправных посягательств, возмещения причинённого правонарушением вреда, наказания виновных и предупреждения совершения финансовых правонарушений.

Список использованных источников

1. Риски финансовой безопасности: правовой формат: монография / О.А. Акопян, С.Я. Боженко, О.В. Веремеева и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. – М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2018. – 304 с.

2. Региональное финансовое право: монография / Н.М. Артёмов, А.В. Богданова, Н.В. Васильева и др.; отв. ред. И.Б. Лагутин. – М.: Юстицинформ, 2017. – 316 с.

3. Ялбулганов А.А. Предмет и система финансового права: монография / А.А. Ялбулганов. – М.: ИППИ, 2015. – 192 с.

4. Эриашвили Н.Д. Финансовое право / Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. – 576 с.

5. Бабина К.И. Финансовое право: учебное пособие / К.И. Бабина, О.А. Данилова, Е.А. Еремина. – М.: КноРус, 2019. – 280 с.

6. Бехер В.В. Финансовое право: учебник / В.В. Бехер, А.С. Кондукторов, Н.Н. Лайченкова, Ю.М. Литвинова. – М.: Юстиция, 2020. – 344 с.

7. Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / К.Т. Анисина, Б.Г. Бадмаев, И.В. Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. – М.: Проспект, 2019. – 320 с.

8. Шелищ П.Б. Права потребителя в мире финансов: что нужно знать плательщику, вкладчику, заёмщику / П.Б. Шелищ, А.В. Койтов. – М.: Редакция «Российской газеты», 2019. – Вып. 16. – 176 с.

УДК 347.73
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Калашникова И.В.,

*ст. преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Воронова В.А.,

*студентка группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

Статья посвящена анализу нормативной базы, регулирующей вопросы государственного кредитования на территории Донецкой Народной Республики, а также изучению научной литературы с целью определения значения государственного кредитования и выявления возможности его реализации на территории Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *государственное кредитование, бюджетный кредит, государственный займ, государственный бюджет, дополнительные денежные средства*